

ИССЛЕДОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ С РОТОРОМ ДАРЬЕ

Professor O.Z.Toirov, J.Sh.Abduganiev, S.M.Ablyametov

Tashkent State Technical University

doi.org/10.5281/zenodo.11179249

Аннотация. Данная исследовательская работа посвящена синопсису эффективности вертикальных ветрогенераторов с ротором Дарье, представляющих собой инновационное решение в области генерации ветровой энергии. Основная цель тезиса заключается в оценке потенциала данной технологии для эффективной генерации электроэнергии в различных климатических условиях. В результате проведенного исследования ожидается выявление ключевых факторов, влияющих на эффективность вертикальных ветрогенераторов с ротором Дарье, а также предоставление рекомендаций для дальнейших исследований в данной области. Полученные данные могут способствовать развитию устойчивых и эффективных технологий в секторе возобновляемой энергии.

Ключевые слова. Ротором Дарье, Эффект Магнуса, ветрогенератор.

Введение. В условиях постоянно растущего интереса к возобновляемым источникам энергии, ветровая энергия занимает центральное место среди экологически чистых источников. В этом контексте, вертикальные ветрогенераторы с ротором Дарье привлекают внимание исследователей и инженеров своей уникальной конструкцией и обещающим потенциалом.

Ротор Дарье – это конструкция ветрогенератора, в которой ротор представляет собой вертикально установленные лопасти, охватывающие ветровой поток под углом. Принцип работы этой конструкции основан на явлении, называемом эффектом Магнуса. Важно отметить, что термин "ротор Дарье" иногда используется как синоним вертикальных ветрогенераторов, хотя они могут иметь различные конструкции.

Принцип работы ротора Дарье включает в себя следующие ключевые аспекты:

1. Вертикальное расположение лопастей: Лопасти ротора Дарье располагаются вертикально относительно земной поверхности, в отличие от традиционных горизонтальных ветрогенераторов, где лопасти расположены горизонтально.

2. Эффект Магнуса: когда ветер проходит вдоль вертикальных лопастей ротора, возникает эффект Магнуса – это аэродинамическое явление, при котором

вращение лопастей создает разницу в давлении между верхней и нижней сторонами. Это создает подъемную силу, которая приводит к вращению ротора.

3. Способность к работе при переменных направлениях ветра: Одним из преимуществ вертикальных ветрогенераторов с ротором Дарье является их способность эффективно использовать ветер из любого направления, так как лопасти ориентированы вертикально.

4. Простота конструкции: Ротор Дарье обычно имеет простую конструкцию и требует меньше механических частей по сравнению с горизонтальными аналогами.

Ниже на рисунке представлен упрощенный принцип работы ротора Дарье:

Принцип работы ротора Дарье

Ротор Дарье, в сравнении с традиционными горизонтальными роторами ветрогенераторов, обладает несколькими преимуществами. Вертикальные лопасти ротора Дарье позволяют генератору эффективно использовать ветер из любого направления, что придает системе универсальность и повышенную эффективность в переменных условиях ветра. Кроме того, ротор Дарье

проявляет устойчивость к переменам направления ветра, что обеспечивает более стабильную работу генератора. Его простая конструкция, в сравнении с более сложными горизонтальными механизмами, требует меньше подвижных частей, что способствует снижению издержек на обслуживание и повышает надежность.

В городских условиях, где пространство ограничено и направление ветра менее предсказуемо, ротор Дарье демонстрирует свою эффективность. Компактность и универсальность делают его подходящим для городских и пригородных сред, где возможности для размещения ветрогенераторов ограничены. Дополнительным преимуществом ротора Дарье является его потенциально более низкий уровень шума по сравнению с горизонтальными моделями, что делает его более пригодным для использования в жилых и коммерческих зонах.

Это объясняется сложностью обтекания воздуха вокруг лопастей ротора Дарье, но высокая скорость вращения генератора полностью компенсирует этот кажущийся недостаток. В отличие от горизонтально-осевых турбин и роторов типа Савониус, которые теряют эффективность при сильном ветре, ротор Дарье в аналогичных условиях вращается приблизительно в 3,5 раза быстрее и не вызывает проблем с балансировкой. Вертикально расположенный вращающийся вал почти не оказывает негативного влияния на функциональность ветрогенератора с ротором Дарье; напротив, он даже способствует повышению эффективности, так как имеет относительно небольшой диаметр. В результате такой конфигурации устройства уровень шума, производимого им, значительно ниже по сравнению с горизонтально-осевыми ветрогенераторами, которые часто ассоциируются с крупными вентиляторами с пропеллерами.

Ветрогенераторы, независимо от их ориентации, обладают схожими коэффициентами полезного действия (КПД), составляющими примерно 20-30% для вертикальных и 25-35% для горизонтальных моделей. Несмотря на то, что горизонтальные ветрогенераторы имеют более высокий КПД и более низкую скорость страгивания, вертикальные компенсируют это более высоким коэффициентом использования энергии ветра (КИЭВ), обеспечивая стабильную работу "по ветру" без необходимости поворота при изменении направления ветра. Повышение КИЭВ у вертикальных ветрогенераторов может достигаться использованием постоянных магнитов вместо подшипников, увеличивая производительность на 15%. Однако, несмотря на этот прирост эффективности, стоимость вертикальных ветрогенераторов с постоянными магнитами значительно возрастает.

Заключение. Срок службы обеих типов ветрогенераторов примерно одинаков и составляет 15-25 лет при правильном уходе. Основные узлы,

требующие внимания и периодической замены, различаются между горизонтальными и вертикальными моделями, но несут схожие нагрузки. Что касается цены, стоимость вертикальных ветрогенераторов на текущий момент превышает стоимость горизонтальных, иногда в разы. Однако причины высоких цен на вертикальные ветрогенераторы остаются неясными. В итоге, различий в работе или производительности между вертикальными и горизонтальными ветрогенераторами практически нет. Рекомендации по их использованию сводятся к применению вертикальных моделей в местах с высокой турбулентностью и переменной скоростью ветра, несмотря на их высокую цену. Горизонтальные ветрогенераторы рекомендуются использовать в других условиях.

References.

1. "Wind Energy Explained: Theory, Design and Application" by James F. Manwell, Jon G. McGowan, and Anthony L. Rogers
2. "Wind Energy Handbook" by Tony Burton, Nick Jenkins, David Sharpe, and Ervin Bossanyi
3. "Wind Power Basics: A Green Energy Guide" by Dan Chiras
4. "Wind Energy Engineering: A Handbook for Onshore and Offshore Wind Turbines" by Trevor M. Letcher
5. "Wind Energy: Renewable Energy and the Environment" by Vaughn Nelson
6. "Small Wind Turbines: Analysis, Design, and Application" by David Wood